

СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАР МАФКУРАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАЛҚИНИ

Нуралиев Сардор Сарвар ўғли
Андижон давлат педагогика институти
мустақил тадқиқотчиси

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17434205>

Аннотация: ушбу мақолада замонавий жамиятда сиёсий партиялар мафкурасининг ижтимоий онгни ва сиёсий тузилмани шакллантиришдаги аҳамияти фалсафий нуқтаи назардан таҳлил қилинган. Мафкуранинг турли контекстда шаклланиши ва ўзгариши масалалари кўриб чиқилади. Либерализм ва консерватизм каби асосий сиёсий мафкуралар ўрганилиб, уларнинг замонавий муаммоларга муносабати таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: мафкура, сиёсий партия, мафкуравий барқарорлик, либерализм, консерватизм.

Аннотация: В статье анализируется значение идеологии политических партий в формировании общественного сознания и политической структуры современного общества с философской точки зрения. Рассматриваются вопросы формирования и изменения идеологии в историческом, культурном и социальном контексте. Изучаются основные политические идеологии, такие как либерализм и консерватизм, и анализируется их связь с современными проблемами.

Ключевые слова: идеология, политическая партия, идеологическая стабильность, либерализм, консерватизм.

Abstract: This article analyzes the importance of the ideology of political parties in shaping social consciousness and political structure in modern society from a philosophical point of view. The issues of the formation and change of ideology in the historical, cultural and social context are considered. The main political ideologies, such as liberalism and conservatism, are studied and their relationship to modern problems is analyzed.

Keywords: ideology, political party, ideological stability, liberalism, conservatism.

Замонавий жамиятда сиёсий партиялар мафкураси ижтимоий онгни ва сиёсий тузилмани шакллантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Тарихан мафкуралар ижтимоий ҳаракатларни ташкил этиш учун асос бўлиб хизмат қилган, уларга аниқ мақсад ва қадриятлар бахш этган. Ижтимоий фалсафа доирасида бу жиҳат айниқса долзарб ҳисобланади.

Глобаллашув шароитида иқтисодий ва сиёсий субъектлар ўртасидаги анъанавий чегара йўқолиб бормоқда, бу эса сиёсий партияларнинг жамиятдаги ўрни ҳақидаги тасаввурларни қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев шундай деган эди: “Партиялар фуқароларимиз, айниқса, ёшларимизнинг ғоявий, мафкуравий эҳтиёжларини қондириши шарт. Агар партиялар бунга эришолмаса, бу бўшлиқни ғараз ниятли кучлар тўлдиришга ҳаракат қилиши шубҳасиз. Айрим ҳолларда тўлдиришти ҳам – буни яширишнинг ҳожати йўқ.” Зеро, сиёсий партия мафкураси унинг сиёсий амалиётининг

асосини ташкил этувчи ва аъзолари фаолиятини йўналтирувчи қарашлар ҳамда эътиқодлар тизимидан иборат бўлиши керак.

Бу мафқурани аниқлаш нафақат сиёсий мақсадларни шакллантиришни, балки мазкур партия фаолият кўрсатаётган ижтимоий-маданий, тарихий ва иқтисодий контекстларни чуқурроқ тушунишни ҳам ўз ичига олади. Мафқурани таҳлил қилишнинг муҳим жиҳати унинг жамиятдаги ўзгаришларга мослашиш қобилиятидир. Бу эса, Н.Равочкин таъкидлаганидек, сиёсий ва ҳуқуқий институтларни қиёсий ўрганишни талаб этади.

Шундай қилиб, партия мафқураси нафақат сиёсий манёврлар учун восита, балки унинг аъзоларининг шахсий ва жамоавий ўзлигини шакллантиришнинг муҳим механизми ҳамдир. Ушбу соҳадаги тадқиқотларнинг кенгайиши партия мафқурасининг ўзига хос хусусиятларини, унинг ижтимоий ҳаракатларга таъсирини ва ҳокимиятни легитимлаштириш жараёнини аниқлаш имконини беради.

Мафқура – бу инсон ва жамият онгини бир йўналишда ҳаракатга келтирадиган ғоялар мажмуасидир. У жамият тараққиётини илгарилатувчи ёки аксинча, тўхтатувчи маънавий куч сифатида фаолият кўрсатади. Фалсафа нуқтаи назаридан мафқура бу – инсоннинг дунёга, ҳаётга, бошқа инсонларга ва ўзига нисбатан тутган позициясини шакллантирадиган умумий қарашлар тизимидир. У инсоний онгининг ифодаси, ижтимоий воқеликни англаш ва қайта шакллантириш воситаси сифатида намоён бўлади.

Фалсафа дунё ҳақида умумий, чуқур ва назарий фикр юритса, мафқура унинг амалий ифодаси бўлиб, муайян мақсад сари қаратилган дунёқараш сифатида шаклланади. Агар фалсафа “ҳаёт нима?” деган саволга изланса, мафқура “ҳаёт қандай бўлиши керак?” деган жавобни таклиф этади. Шу жиҳатдан, ҳар қандай мафқуранинг фалсафий пойдевори бор, у тасодифий ёки шунчаки сиёсий шиорлар тўплами эмас. Масалан, либерал мафқура – инсоннинг эркинлиги, хусусий мулк ва шахсий ташаббусни марказга қўяди. Бу ғоялар Джон Лок, Иммануэл Кант, Токвиль ва бошқа мутафаккирлар фалсафасидан озиқланади. Ёки социал мафқура – ижтимоий тенглик, адолат ва умумий фаровонлик ғояларига асосланиб, Маркс, Руссо ва бошқаларнинг фалсафий концепцияларидан илҳомланади.

Мафқура ҳеч қачон “холис” бўлмайди. У муайян тарихий вазиятдан келиб чиқади. Масалан, мустамлакадан чиқиб мустақилликка эришган халқ учун мафқура – миллий ўзликни тиклаш, маданиятни муҳофаза қилиш, истиқлол ғоясини мустаҳкамлаш деганидир. Аксинча, барқарор демократик жамиятларда мафқура кўпроқ эркинлик, инсон ҳуқуқлари ва фуқаролик фаоллиги атрофида шаклланади. Шу боис, мафқурани тушуниш учун жамиятнинг тарихи, дунёқараш, сиёсий ва маданий ҳолатини инобатга олиш лозим. У ҳамиша ўз даврининг ифодасидир, бир пайтда ҳам таъсир қилувчи, ҳам таъсирланувчи куч ҳисобланади.

Мафқуранинг фалсафий моҳияти – бу унинг инсон ҳаётидаги йўналтирувчи, маънавий, ахлоқий ва ижтимоий куч сифатидаги ўрнини англаш демакдир. У инсоннинг ким эканлигини, ҳаёти қандай бўлиши кераклигини ва жамият қандай мақсад сари илгарилаши лозимлигини белгилайдиган ғоявий кўзгу ҳисобланади. Фалсафий таҳлил орқали мафқуранинг ички мазмуни, унинг инсон руҳиятига ва ижтимоий ҳаётга кўрсатаётган таъсири теранроқ тушунилади. Шундай экан, ҳар қандай мафқура – бу шунчаки шиорлар эмас, балки фалсафий ғояларга таянган маънавий жараён эканини унутмаслик керак.

Сиёсий партияларнинг мафкураси уларнинг фаолияти ва жамиятдаги ўрнининг пойдевори ҳисобланади. Аниқ шаклланган мафкурасиз партиялар ўз моҳиятини йўқотиб, замон талабларига самарали жавоб бера олмайди, бу эса жамиятда зиддиятлар ва беқарорликка олиб келади. Мафкуранинг аҳамияти унинг тарафдорларни умумий қадриятлар ва мақсадлар атрофида бирлаштириш қобилиятида намоён бўлади, бу эса барқарор ижтимоий алоқаларни шакллантириш ва раҳбарларнинг легитимлигини ошириш имконини беради. Бундан ташқари, мафкуравий асосларга етарли эътибор бермаслик турли ижтимоий гуруҳлар, жумладан партиялар ва жамоат ҳаракатлари ўртасида жиддий тушунмовчилик ва келишмовчиликларга сабаб бўлиши мумкин.

Тарих давомида сиёсий мафкураларнинг ривожланиши турли ижтимоий-маданий омиллар ва тарихий шароитларнинг ўзаро таъсирини ўз ичига олган мураккаб жараёндр. Сиёсий мафкуралар бўшлиқда шаклланмайди, балки давр талабларига, жумладан, ижтимоий, иқтисодий ва экологик ўзгаришларга жавоб сифатида пайдо бўлади. Масалан, иқлим ўзгариши ва ижтимоий тенгсизлик каби замонавий глобал муаммолар шароитида турли мафкуралар бу масалаларга қандай муносабат билдириши ва мослашишини тушуниш муҳимдир. Бу Америка прагматизми фалсафий анъанаси таклиф этган амалий ёндашувни айнан шу ижтимоий-иқтисодий вазиятда қўллаш зарурлигини кўрсатади. Сиёсий мафкура бир қатор назариялар асосида шаклланади, улар орасида либерализм ва консерватизм марказий ўринни эгаллайди.

Либерализм шахсий ҳуқуқ ва эркинликларга эътибор қаратиб, ижтимоий тараққиёт ва иқтисодий айирбошлаш учун шароит яратишга интилади, бу эса демократик институтлар ва бозор иқтисодиётини қўллаб-қувватлашга олиб келади.

Бунга қарама-қарши ўларок, консерватизм анъаналар, барқарорлик ва ижтимоий иэрархиянинг аҳамиятини таъкидлаб, жамиятнинг маданий ва ахлоқий асосларига хавф солиши мумкин бўлган кескин ўзгаришлардан эҳтиёт бўлишни тавсия этади. Бу назариялар нафақат бир-бирига зид қўйилади, балки замонавий сиёсий мунозараларда ўзаро таъсирлашиб, глобаллашган дунёнинг мураккаб воқелигини акс эттиради. Чунки, сиёсий партияларнинг мафкураси шахслар ва гуруҳларнинг сиёсий хатти-ҳаракатларини шакллантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. У сиёсий воқеаларни тушуниш ва талқин қилиш учун асос бўлиб хизмат қилади, тарафдорларга уларнинг ижтимоий ҳаётдаги фаоллигига таъсир кўрсатадиган муайян эътиқод ва ҳис-туйғуларни сингдиради.

Шундай қилиб, мафкура ва сиёсий хатти-ҳаракат ўртасидаги ўзаро таъсир замонавий сиёсий жараёнларни ўрганишнинг марказий жиҳатларидан бири бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://president.uz/uz/lists/view/781> - Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон Экологик ҳаракати вакиллари билан видеоселектор йиғилишидаги маърузаси. Мурожаат этилган сана: 21.06.2024 й.

2. Равочкин Н. Проблематика политико-правовых институтов в контексте современной философской компаративистики. Векторы благополучия: экономика и социум, 2019, 4. – С. 11.

3. Мрочко Владимир Леонидович, & Ковалев Андрей Андреевич (2020). ДЖОН ЛОКК И ВЛИЯНИЕ ЕГО ИДЕЙ НА ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ В НАЧАЛЕ XXI СТОЛЕТИЯ. Экономические и социально-гуманитарные исследования, (2 (26)), 77-92.

4. Coleman, James Samuel. Grundlagen der Sozialtheorie. Bd. 2.: Körperschaften und die moderne Gesellschaft. München / Oldenbourg 1992, S. 214

5. Ferraro, F., Etzion, D., & Gehman, J. (2015). Tackling Grand Challenges Pragmatically: Robust Action Revisited. *Organization Studies*, 36(3), 363-390. <https://doi.org/10.1177/0170840614563742> (Original work published 2015)

6. Gueorguieva P. (2024). 'THE BULGARIAN SOCIALIST PARTY ON THE PATH TO DE-EUROPEANIZATION'. *Studia Politica. Romanian Political Science Review*, <https://www.semanticscholar.org/paper/8fa5c69fe168aee213f92961810e7b35c809641b> (Accessed: 05 May, 2025).